

IDEÁRIOS URBANOS: ESTUDO DO PLANO DE WIT OLAF PROCHINIK PARA SÃO LUÍS, EM 1977

Lara Serra Pinto de Alencar
Graduanda de Arquitetura e Urbanismo, UEMA, bolsista PIBIC CNPQ
laraserra13@gmail.com

Grete Soares Pflueger
Orientadora, Prof. Adjunta III, Arquitetura e Urbanismo, UEMA
gretepfl@gmail.com

Resumo: Esta pesquisa de iniciação científica realizou um estudo sobre o ideário urbano contido no plano elaborado pelo arquiteto Wit Olaf Prochinik para a cidade de São Luís do Maranhão em 1977, no âmbito da gestão do Prefeito Haroldo Tavares, com o objetivo de resgatar esta iniciativa do planejamento urbano, que resultou no primeiro plano diretor da cidade. Tal plano enfrentou questões como a organização da infra-estrutura viária, a política do uso de terra, propondo hipóteses de desenvolvimento da cidade, incluindo a valorização do patrimônio arquitetônico histórico de São Luís. O referencial teórico compreende o contexto econômico do Maranhão através de autores como Burnett (2012), assim como o cenário do planejamento urbano, em 1970, no Brasil em autores como Castells (2013), Choay (1979), Arantes e Maricato (2013) entendendo como estas ideias exerceram influências no planejamento de São Luís. Procedemos ainda, uma análise da obra e do ideário urbano do arquiteto Wit Olaf Prochinik suas proposições para a cidade de São Luís com um olhar na contemporaneidade. Finalmente a pesquisa confronta as ideias propostas pelo Prefeito e pelo arquiteto em 1977 com os rumos do planejamento urbano no séc. XXI em São Luís. Diante dos desafios propostos pela revisão do plano diretor atual.

Palavras-chave: URBANISMO MODERNO, PLANOS URBANOS, IDEARIOS URBANOS

Abstract

This Scientific Initiation research performed a study about urban ideas inserted in a plan elaborated by the architect named Wit Olaf Prochinik, for the city of São Luís – Maranhão. In 1977, in the management of Haroldo Tavares, the mayor at the time, the goal was to rescue this initiative of urban planning, resulting in the city first main plan and faced issues such as road infrastructure organization, land use policy, proposing city development hypothesis, including historical architectural heritage appreciation of São Luís. The theoretical background understands the economic context of Maranhão through the authors Burnett (2012), and the scenario of urban planning, in 1970, in Brazil, authors such as Castells (2013), Choay (1979), Arantes and Maricato (2013) understanding these ideas, exercised strong influences in São Luís planning. We proceed furthermore, an analysis of the work and the urban ideas of the architect Wit Olaf Prochinik and his propositions for São Luís, basing on contemporaneity. Finally, the research faces the proposed ideas made by the mayor and the architect in 1977

with the urban planning guide lines in the XXI century in São Luís. Towards the proposed challenges by current master plan review.

Key Words: MODERN URBANISM, URBAN PLANS, URBAN IDEAS

1 INTRODUÇÃO

A importância desta pesquisa reside no resgate de uma iniciativa no âmbito do planejamento urbano, durante o mandato do Prefeito Haroldo Tavares, que resultou no primeiro plano diretor (1977), compreendendo sua relevância na contemporaneidade. Levantando-se assim, uma pequena mostra das obras realizadas durante o seu mandato na cidade de São Luís, com o foco na análise do Plano Diretor de 1977.

O trabalho também visa ilustrar a importância do arquiteto e urbanista Wit-Olaf Prochnik no cenário de planejamento urbano nacional e estadual. Visto que o arquiteto foi uma peça chave na consolidação de políticas nacionais para o planejamento urbano.

O Plano Diretor de 1977, inicialmente encontrado na Biblioteca da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, da Universidade Estadual do Maranhão mostra para a cidade uma orientação para que se possa realizar um planejamento urbano coerente. Esse Plano Diretor levanta questões como: a política do uso de terra, as hipóteses de desenvolvimento da cidade, a valorização do patrimônio arquitetônico de São Luís, entre outros assuntos a serem comentados ao longo do projeto.

Essa análise ilustra a cidade de São Luís no âmbito urbano e arquitetônico em um período muito característico para a evolução das cidades brasileiras, visto que a população das cidades brasileiras já ultrapassava a população da zona rural. Com isso viu-se necessário a criação de um instrumento de organização das cidades, percebe-se então que muitas cidades, como Recife e São Luís, passam por esse processo de estudo e planejamento urbano. No caso da cidade de São Luís tal estudo foi realizado sob a coordenação do arquiteto Wit-Olaf Prochnik.

2 SÃO LUÍS: A CAPITAL DO MARANHÃO

São Luís possui atualmente cerca de 1.073.893 habitantes, segundo o IBGE. Sua economia inicialmente foi baseada no algodão, chegando a ser uma das mais importantes cidade no cenário econômico brasileiro, até a metade do Século XIX. Após o colapso da economia pautada no algodão, São Luís passou por uma grande crise econômica e apenas após a década de 1960 passou a receber novamente incentivos.

No contexto do século XX, São Luís representa a sede para torna-se moderna. Após a crise econômica, o novo século vem como uma esperança para a reestruturação da cidade. O início do século é marcado com as mudanças que o novo parque fabril trouxe para São Luís. A tentativa de industrializar a cidade é notória, tal como o aumento populacional da cidade, gerando assim, a formação de novos bairros e o crescimento dos mais antigos. Com o crescimento populacional surgem inúmeros problemas na infra-estrutura urbana, segundo Gabriela Melo Silva (2006), mestre em Políticas Públicas:

No final dos anos da segunda década do século XX, o discurso pleno da trilogia do progresso continuou com alicerces pautados em urbanizar, civilizar e modernizar. Porém, agora com os serviços de água, esgoto e luz elétrica a ganharem os primeiros rebocos de suas paredes, infelizmente frágeis.

No contexto do planejamento e das reformas urbanas São Luís segue até a gestão do governador Godofredo Viana, com o seu mandato de 1922 à 1926, onde os primeiros traços de tecnologia chegam à cidade, nesse primeiro momento em forma de bonde elétricos. Nos anos seguintes as reformas ganharam força na cidade, importantes obras foram realizadas como a criação da Avenida Magalhães de Almeida, que liga o mercado novo ao Largo do Carmo (no Centro de São Luís), tal como as reformas na área da Avenida Getúlio Vargas. Segundo Ermínia Maricato (2013):

O planejamento modernista, que deve suas raízes ao Iluminismo, ganhou especificidades durante os anos de welfare state-1945 a 1975-período de "trinta gloriosos" (VELTZ, 1992,1996; MATTOS, 1997) ou "anos dourados" (HOBSBAWN,1998).

O primeiro Plano urbano de 1936, elaborado pelo urbanista Otacílio Ribeiro Saboia, deu ênfase ao centro e ao principal corredor da renovação urbana, formado pela Rua do Egito, Praça João Lisboa e Avenida Magalhães de Almeida até o mercado central. Posteriormente surge, em 1958, através de Ruy Mesquita o Plano Rodoviário de São Luís que previa a expansão da cidade para além do centro, com a previsão da criação de novas pontes e avenidas.

Surge então, durante o mandato do Prefeito Haroldo Tavares, o Plano Diretor de 1977, objeto de estudo desse trabalho.

Figura 1: Mapa de São Luís em 2009

Fonte: Instituto de Pesquisa e Planejamento do Município

3 O PREFEITO HAROLDO TAVARES

Haroldo Tavares, filho de Isabel Lisboa e Jaime Tavares, natural de São Luís, nasceu em 22 de Novembro de 1932. Formou-se em Engenharia Civil, pela Faculdade de Engenharia de Minas Gerais. Após a graduação o engenheiro volta para São Luís onde, em 1966, inicia a trabalhar para o então governador, José Sarney, como secretário de viação e obras públicas.

Durante seu período com secretário, Haroldo Tavares realizou importantes obras para o estado, destacando: o implantação do asfalto nas ruas de São Luís; a conclusão da ponte sobre o Anil, no Caratatiua (ver Figura 3); a implementação da Barragem do Bacanga e do Porto do Itaqui, que contribuíram para uma nova a

configuração da cidade; a construção da ponte do São Francisco, entre outras obras que contribuíram para a consolidação da Secretaria de Viação e Obras Públicas.

Figura 2: Haroldo Tavares

Fonte: GARRONE, Raimundo. **Morre Haroldo Tavares, ex-prefeito de São Luís**. 9 jul. 2013. Disponível em: < <http://blog.jornalpequeno.com.br/raimundogarrone/morre-haroldo-tavares-ex-prefeito-de-sao-luis/>>. Acesso em: 5 fev. 2016.

Figura 3: Ponte sobre o Anil

Fonte: SÃO LUÍS. Prefeitura Municipal. Plano Diretor de São Luís. São Luís: SIOGE, 1977. p. 15.

Em 1971, Haroldo Tavares assumiu o cargo de prefeito de São Luís, onde pode realizar obras que caracterizavam seu amplo conhecimento pela concepção urbana da cidade. Concluiu o mandato e deixou o cargo em 1975.

Após deixar o cargo de prefeito, Haroldo Tavares se dedicou a vida empresária e não mais a carreira política. Em 09 de junho de 2012, o engenheiro e ex-prefeito faleceu.

4 O ARQUITETO WIT-OLAF PROCHNIK

Nascido no Rio de Janeiro, Wit-Olaf Prochnik foi um importante arquiteto e urbanista, com destaque especial na área de planejamento urbano. O arquiteto coordenou a empresa Wit-Olaf Prochnik Arquitetura e Planejamento, que funcionava com duas áreas de atuação, uma voltada para a arquitetura e outra para o planejamento urbano. Apesar de muitos funcionários, tal como muitos projetos circulando dentro da empresa, Wit-Olaf se encarregava de analisar e aprovar todos os projetos realizados pela mesma. Tendo representações São Luís, São Paulo, Recife, Belém, Manaus e Brasília, sendo sua sede no Rio de Janeiro.

No âmbito arquitetônico existem projetos de Prochnik nas áreas: hospitalar, hoteleira, escolar, comercial, residencial, dentre outras. No cenário de planejamento urbano o profissional possuiu experiência em planos diretores, estudo de transporte, planos portuários, estudo de trânsito, dentre outros.

O arquiteto foi extremamente requisitado na década de 70, em função do grande crescimento das cidades. Wit-Olaf realizou projetos para um vasto número de cidades, incluindo locais fora do Brasil, como a Nigéria e o Senegal. Porém sua expressão foi mais forte nas cidades de São Luís, Rio de Janeiro e Recife.

Durante as décadas de 60 e 70 no Brasil surgiu um esforço por um grupo de arquitetos e urbanistas para que o planejamento das cidades brasileiras fosse realizado, Wit-Olaf pode ser considerado um arquiteto que se mostrou favorável à essa causa.

5 O PLANO DIRETOR DE 1977

A primeira impressão desse Plano Diretor foi realizada em 1975, sendo o governado do Maranhão o Dr. Pedro Neiva de Santana, e o prefeito da cidade de São Luís o Eng. Haroldo Olympio Lisboa Tavares. A impressão que está sendo analisada neste trabalho é a de 1977. O plano se divide em quatro tópicos básicos: diagnóstico, proposições, legislação urbanística, hipóteses de ocupação futura de São Luís. Esses pontos desencadeiam uma série de descrições do cenário de São Luís, tal como importantes propostas para a organização e melhoria da cidade.

O Plano Diretor de 1977 teve a direção do importante arquiteto e urbanista Wit-Olaf Prochnik. Foi desenvolvido com o objetivo de proporcionar a São Luís condições para receber o impacto dos grandes investimentos, estabelecer uma política adequada de uso da terra, definir as condições de equilíbrio entre a ocupação e o meio ambiente, indicar hipóteses de desenvolvimento urbano, promover a adequação dos mecanismos da administração municipal ao sistema de planejamento proposto, assim como estimular a coordenação intergovernamental para o desenvolvimento das funções urbanas e regionais de São Luís. A valorização do patrimônio histórico é outro objetivo que se mostra muito necessário ao decorrer do Plano Diretor.

5.1 Diagnóstico

A primeira parte do Plano Diretor de 1977 faz um diagnóstico detalhado sobre o uso da terra (uso do solo), transporte e do patrimônio arquitetônico. Mostrando o cenário da época nessas diversas áreas, caracterizando-as e classificando-as quando necessário.

5.1.1 Uso da terra

O Plano, nesse momento, tem o objetivo de elencar as formas em que a cidade se divide de acordo com uso do solo de cada região. Fazendo assim, um zoneamento com o objetivo de implementar uma estratégia de desenvolvimento que fosse compatível com as tendências de crescimento demográfico e urbano de São Luís, tal como, de elencar os pontos que precisam de maiores melhorias em cada região.

Concluiu-se com base em cálculos, nas análises demográficas, nos índices socio-econômicos e nas condições de infraestrutura de cada bairro, as zonas em que cada região se encaixaria. Sendo ZR-5 e ZR-6 (ver figura 7), áreas prioritárias. Visto que a ZR-5 possui presença de grandes áreas urbanizáveis e com densidade muito baixa, tal como o fácil acesso indicam a facilidade de uma maior ocupação habitacional para essa zona residencial. Já a ZR-6 possuía, na época, pouca área urbanizável, tal como uma grande densidade demográfica, que indicam o baixo crescimento dessa área, por outro lado, essa zona possui acessibilidade máxima ao centro e proximidade de serviços, o que leva à uma grande procura pela população que necessita de um espaço menor que as famílias numerosas.

O Plano também elenca as Zonas com crescimento oneroso, sendo essas: as áreas com grande densidade, e com malha urbana inadequada (ZR-3, ZE-2), com problemas de conservação do meio ambiente (ZR-2, ZR-1), distância (ZR-1, ZE-1), com problemas de conservação do patrimônio histórico (ZR-2, ZE-3).

5.1.2 Transporte

Em relação ao diagnóstico do transporte na ilha de São Luís, o Plano Diretor de 1975, traça os perfis dos transportes públicos e privados, tal como os conceitos básicos de crescimento e os problemas enfrentados no transporte ludovicense.

O Plano também elenca a hierarquização das vias, fator importante que aparece pela primeira vez em São Luís. Sendo resumidos em: distribuidores primários, secundários e cruzamentos.

Também se fala sobre a questão de estacionamentos, em especial na área central de São Luís. O Plano mostra que a quantidade de vagas nessa área logo será muito menor do que a necessidade. Mostrando assim um enorme problema para a cidade.

Figura 4: Mapa de Zonas de São Luís

Fonte: SÃO LUÍS. Prefeitura Municipal. Plano Diretor de São Luís. São Luís: SIOGE, 1977. p. 20.

Figura 5: Linhas de desejo entre o centro e outras Zonas

Fonte: SÃO LUÍS. Prefeitura Municipal. Plano Diretor de São Luís. São Luís: SIOGE, 1977. p. 20.

5.1.3 Patrimônio Arquitetônico

No estudo do Patrimônio Arquitetônico de São Luís, ocorre nas áreas que correspondem ao limite da cidade até o século XIX, nos sítios isolados, tal como nas áreas de tombamento pelo IPHAN. O estudo mostra os pontos que já estavam tombados pelo IPHAN nessa época, que correspondia basicamente à expansão da cidade no século XVII, tal como alguns prédios em especial, sendo eles: Praça João Lisboa, Praça Bendito Leite, Largo Fronteiro à Igreja do Desterro, Fonte do Ribeirão, casas da Av. Pedro II (199 e 205) e da Rua Colares Moreira (84), Retábulo do altar da Igreja N. S. da Vitória.

O Plano Diretor também elenca os problemas e pontos que precisam de melhorias das seguintes regiões: Largo do Ribeirão, Praça do Carmo, Praça Benedito Leite, Av. Dom Pedro II, Largo do Desterro, Largo das Mercês, Fonte das Pedras e Praça Gonçalves Dias.

Figura 6: Centro Histórico de São Luís

Fonte: SÃO LUÍS. Prefeitura Municipal. Plano Diretor de São Luís. São Luís: SIOGE, 1977. p. 35.

Figura 7: Praça João Lisboa

Fonte: SÃO LUÍS. Prefeitura Municipal. Plano Diretor de São Luís. São Luís: SIOGE, 1977. 30p.

5.2 Proposições

As proposições do Plano Diretor de 1977 referem-se aos problemas enfrentados pela cidade de São Luís nesse contexto. Esses são apresentados no diagnóstico da cidade, como visto anteriormente. Nesse espaço, o plano propõe e organiza algumas propostas de melhoria para São Luís, almejando o avanço da cidade e um bom planejamento urbano.

5.2.1 Zoneamento do uso da terra

O Zoneamento proposto pelas normas que foram adotadas para a elaboração das proposições do Plano diretor de 1967 visam controlar os usos dentro das diferentes zonas, tal como a intensidade dos diversos usos.

Figura 8: Zoneamento de São Luís

Fonte: SÃO LUÍS. Prefeitura Municipal. Plano Diretor de São Luís. São Luís: SIOGE, 1977. p.43.

Em relação aos usos das zonas o Plano Diretor tem o objetivo de: permitir ou ao menos tolerar o uso residencial em todas as zonas, mesmo aquelas que não são residenciais; gerar flexibilidade de localização para atividades de pequeno e médio porte; gerar flexibilidade de localização para serviços levando em consideração o tipo de área (centro, sub-centro, área comercial de bairro) e o tipo do serviço; agrupar o uso industrial em áreas que essa atividade já é significativa; gerar uma maior flexibilidade para o turismo.

O Plano diretor segue o zoneamento nas áreas residenciais, nos centros de serviços, nos centros industriais, nas áreas livres e nas zonas tombadas. Especificando e organizando assuntos como: coeficiente de aproveitamento, valores mínimos e máximos dos lotes, taxas de ocupação e gabarito.

5.2.2 Transporte

O Plano prever proposições de curto prazo em relação a rede viária, onde mostra que é necessário a complementação da rede viária já existente. Isso leva a um aumento na capacidade da rede viária, uma maior fluidez no tráfego, além de melhorar o acesso para novas áreas industriais e residenciais. Dentro da programação a curto prazo o Plano mostra que os esforços mais importantes são aqueles cuja o corredor leva a região do centro, sendo eles: a Barragem do Bacanga, os eixos Getúlio Vargas e João Pessoa e a Ponte do São Francisco.

O Plano também elenca as medidas que podem ajudar na melhoria da segurança nas vias, tal como as melhorias para diminuir o congestionamento. O Plano diretor de 1977 se preocupa, ainda, em solucionar o problema de cruzamentos

como: Avenida Beira-Mar/Ponte São Francisco/ Tarquínio Lopes (ver figura 11); Ruas Dom Francisco/ Tarquínio Lopes/ José Bonifácio; Ruas Ninas Rodrigues/Joaquim Távora/Tarquínio Lopes; Av. Magalhães de Almeida/ Ruas 14 de Julho e José Augusto Correa; Av. Kennedy/ Magalhães de Almeida e o retorno para o Anel Rodoviário; Anel Rodoviário/ Barragem/Via Marginal; Avenida Kennedy/Anel Rodoviário; Anel Rodoviário/ Av. Getúlio Vargas; Av. Magalhães de Almeida/ Terminal Mercado Público; Av. Getúlio Vargas/ dos Franceses; Av. Getúlio Vargas/ Estrada do Maranhão Novo; Av. Kennedy/ João Pessoa/ Getúlio Vargas; Av. João Pessoa/ Rua 5 de Janeiro; Via Marginal/ Tirirical-Sacavém; Av. dos Franceses/ João Pessoa/ Tirirical-Sacavém.

Para o problema de estacionamento também é proposto uma mudança de acordo com o código de zoneamento que prevê a quantidade de vagar por área construída em determinada região. O Plano diretor também propõem mudanças no transporte coletivo, tais como, localizações de terminais, novas rotas e modificações de antigas, uso de microônibus, paradas seletivas, dentre outros.

Figura 9: Proposta de cruzamento Av. Beira-Mar/Ponte São Francisco/Tarquínio Lopes

Fonte: SÃO LUÍS. Prefeitura Municipal. Plano Diretor de São Luís. São Luís: SIOGE, 1977. p. 47.

5.3 Pesquisas Básicas

O Plano diretor de 1977 também contém um área reservada ao levantamento no âmbito da pesquisa que foi realizado para a formulação do plano. Esse tópico possui uma grande riqueza fotográfica que ajuda a contextualizar São Luís no época referente ao plano. É importante ressaltar a Ponta d'Areia, local em que o plano prever um crescimento e mostra a necessidade uma proteção ambiental nessa área. Tal como o levantamento fotográfico do Anel Viário, uma importante obra realizada na gestão do Prefeito Haroldo Tavares.

Figura 10: Ponta d'Areia

Fonte: SÃO LUÍS. Prefeitura Municipal. Plano Diretor de São Luís. São Luís: SIOGE, 1977. p. 100.

Figura 11: Anel Viário

Fonte: SÃO LUÍS. Prefeitura Municipal. Plano Diretor de São Luís. São Luís: SIOGE, 1977. p. 100.

6 UM OLHAR PARA O SÉCULO XXI

No Século XXI São Luís se mostra uma cidade com grandes problemas na sua infra-estrutura, além de vez ou outra nos depararmos com situações que já deveriam ter sido revisadas e reestruturadas desde o século passado. O planejamento da cidade, mesmo bem pensado, inúmeras vezes se mostra ineficaz. Segundo Ermínia Maricato (2013):

Não é por falta de planos urbanísticos que as cidades brasileiras apresentam problemas graves. Não é também, necessariamente, devido à má qualidade desses planos, mas porque seu crescimento se faz ao largo dos planos aprovados nas Câmaras Municipais, que seguem interesses tradicionais da política local e grupos específicos ligados ao governo de plantão.

De fato, na cidade de São Luís o crescimento e desenvolvimento não seguiu de forma total as diretrizes do Plano Diretor proposto em 1977. Muito se fez por conta

do mercado imobiliário, da valorização ou desvalorização de áreas. Por interesse públicos ou privados que diferiram do plano diretor que, em tese, organizou e orientou a expansão da cidade.

Tal Plano Diretor entrou desuso quando surgiu em São Luís um novo plano, em 2006. Atualmente discute-se com a população ludovicense novas estratégias a serem implementadas em uma revisão do Plano Diretor de São Luís.

O crescimento da cidade, de 1977 até hoje é notório. O levantamento fotográfico do Plano Diretor coordenado por Wit-Olaf é riquíssimo, o que permitiu comparar a cidade com a atual forma da mesma. Segundo Frederico Lago Burnett (2011), sobre a cidade de hoje, com análise no período que é foco desse Plano:

São Luís que, às vésperas dos seus 400 anos, vem executando uma guinada nas formas de ocupação territorial, tão decisiva como aquela realizada entre as décadas de 1960 e 1970, quando atravessou rios para multiplicar por dez seu perímetro urbano. Mas, diferentemente do passado, no transcurso destes últimos vinte anos, assistimos a mudanças urbanas e regionais em profundidade e não apenas em extensão.

Figura 12: Atual Península da Ponta D'areia (comparar com figura 11)

Fonte: (Disponível em: <<http://wikimapia.org/13973412/pt/Pen%C3%ADnsula-da-Ponta-d-Areia>>. Acesso em: 30 de junho de 2016)

Figura 13: Expansão da Cidade de São Luís (comparar com figura 8)

Fonte: (Disponível em: <<http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1742893>>. Acesso em: 30 de junho de 2016)

7 CONCLUSÃO

Durante o século XX São Luís começa a se reestruturar economicamente após a crise econômica que teve origens na decadência do seu mercado do algodão. Cresce também a população urbana e o aumento da precariedade na estrutura da cidade é nitidamente notado. Em meio à esse cenário surge a gestão do prefeito Haroldo Tavares e, com ele o Plano Diretor de 1977.

A análise do Plano Diretor de 1977, fonte primária, foi feita com a leitura detalhada do plano e a identificação dos idealizadores desse projeto: o Prefeito Haroldo e o arquiteto e urbanista Wit-Olaf Prochnik. Levantou-se também a biografia dos mesmos, com o objetivo de expor a influência de ambos no âmbito urbano e arquitetônico de São Luís.

O Plano Diretor de 1977 se mostra um excelente exemplar para entender e contextualizar as ideias do planejamento urbano do século XX. Entende-se também alguns pontos especiais da cidade de São Luís em meio à esse ideário urbano. Por fim, esse trabalho resume a importância de registrar e entender o contexto do movimento moderno no planejamento das cidades brasileiras.

Com o olhar para a São Luís atual percebe-se problemas que já deveriam ser solucionados com o planejamento urbano. Tal como a dificuldade da prática efetiva das diretrizes de um plano diretor.

REFERÊNCIAS

AMORIM, Luiz. **Obitório Arquitetônico**: Pernambuco modernista. Recife, 2007. 212 p.

ANDRES, Luiz Phelipe (coord.). **Centro histórico de São Luís-Maranhão**: Patrimônio Mundial. São Paulo: Audichroma. 1998.

ARANTES, Otília; VAINER, Carlos; MARICATO, Ermínia. **A cidade do pensamento único**: desmanchando consensos. Petrópolis: Vozes, 2013.

ARGAN. Giulio Carlos. **Arte Moderna**. São Paulo: Companhia das Letras, 1998.

BARROS, Valdenira. **Imagens do Moderno em São Luís**. São Luís, 2001.

BENÉVOLO, Leonardo. **História da Arquitetura Moderna**. São Paulo: Ed. Perspectiva, 1976.

BRUAND, Yves **Arquitetura Contemporânea no Brasil**. São Paulo: Ed. Perspectiva, 1991.

BURNETT, Frederico Lago. **São Luís por um triz**: escritos urbanos e regionais. São Luís. 2011.

CAVALCANTI, L. A. P. **Moderno e Brasileiro**: a história de uma nova linguagem na arquitetura (1930 - 1960). Rio de Janeiro: Zahar editora, 2007.

CZAJKOWSKI, Jorge. (org.) **Guia da Arquitetura Art Deco no Rio de Janeiro**. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2000.

ESPÍRITO SANTO, José M. (org.). **São Luís**: uma leitura da cidade. São Luís: Instituto da Cidade, 2006. 94 p.

FABRIS, Anna Teresa (org.) **Ecletismo na arquitetura brasileira**. São Paulo: Nobel: Edusp, 1987.

FERNANDES, Henrique Costa. **Administrações Maranhenses**. São Luís: Geia, 2003.

GARRONE, Raimundo. **Morre Haroldo Tavares, ex-prefeito de São Luís**. 9 jul. 2013. Disponível em: < <http://blog.jornalpequeno.com.br/raimundogarrone/morre-haroldo-tavares-ex-prefeito-de-sao-luis/>>. Acesso em: 5 fev. 2016.

LE CORBUSIER. **Por uma Arquitetura**. São Paulo: Ed. Perspectiva, 1989.

MANSO, Celina Fernandes Almeida (org.). **Goiânia Art Deco**: acervo arquitetônico e urbanístico: dossiê de tombamento. Goiânia: SEPLAN, 2004. 3 v.

MINDLIN, Henrique E. **Arquitetura moderna no Brasil**. Rio de Janeiro: Aeroplano editor, [199-?].

MEIRELES, Mário. **História do Comércio no Maranhão**. São Luís: Lithograf, [198-]. V. 3.

MORAES FILHO, Raimundo Nonato. **História da construção das obras de ferro no Maranhão. Edifício sede da agência central do banco do Estado do Maranhão**. In: Engenharia e pesquisa no Maranhão. CREA /edição N°10/maio 1986. Acervo do Arquivo Público de São Luis-MA.

MOREIRA, Fernando Diniz (org.). **Arquitetura moderna no Norte e Nordeste do Brasil**: universalidade e diversidade. 1 ed. Recife: FASA, 2007. 392p.

PFLUEGER, Grete; LOPES, José Antônio. **Arquitetura do século XX**. In: **São Luís, Ilha do Maranhão e Alcântara**: Guia de Arquitetura e Paisagem. 1 ed. (bilingue). Sevilla: Dirección General de Arquitectura y Vivienda, 2008. 448 p.

PRADO JUNIOR, Caio. **História econômica do Brasil**. São Paulo: Ed. Brasilienses, 1987.

SÃO LUÍS. Prefeitura Municipal. Plano Diretor de São Luís. São Luís: SIOGE, 1977. 101p.

SEGAWA, Hugo. **Arquiteturas no Brasil: 1900-1990**. São Paulo: EDUSP, 1999.

SILVA, Gabriela Melo. **O percurso e as tramas do moderno em São Luís: a questão urbana de 1901 a 1970**. 2006

ZEVI, Bruno. **A linguagem moderna da Arquitetura**. Lisboa: Dom Quixote, 1984.